

РАННИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ НАРОДНО-ХОРОВОЙ ПРАКТИКИ ДИРИЖИРОВАНИЯ

Зухра Султанова

Декан факультета Музыкальное образование и культура

Наманганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7587912>

ARTICLE INFO

Received: 22th January 2023

Accepted: 30th January 2023

Online: 31th January 2023

KEY WORDS

Дирижёр, жест, музыкант, хор, оркестр, новизна, певческие голоса.

ABSTRACT

Важную роль в процессе дирижирования играет и лицо дирижёра, его взгляд, мимика. Современное дирижирование требует от дирижёра музыкально-теоретической подготовки, тонкого слуха, хорошей музыкальной памяти, а также активной, целенаправленной воли. Дирижер должен уметь объединить в процессе дирижирования индивидуальности отдельных музыкантов, направляя все их усилия на осуществление своего исполнительского замысла.

Дирижирование (от франц. *diriger* — направлять, управлять, руководить), один из видов музыкально-исполнительского искусства, руководство коллективом музыкантов (оркестром, хором, ансамблем, оперной или балетной труппой и т.д.) в процессе подготовки и во время публичного исполнения им музыкального произведения. Дирижирование осуществляется дирижёром. Он обеспечивает ансамблевую стройность и техническое совершенство исполнения, стремится передать коллективу исполнителей свои художественные намерения, своё понимание произведения, искусство дирижирования основано на специально разработанной системе движений рук. Важную роль в процессе дирижирования играет и лицо дирижёра, его взгляд, мимика. Современное дирижирование требует от дирижёра музыкально-теоретической подготовки, тонкого слуха, хорошей музыкальной памяти, а также активной, целенаправленной воли.

В области хорового дирижирования традиции выдающихся мастеров, вышедших из дореволюционной хоровой школы, А.Д.Кастальского, П.Г.Чеснокова, А.В.Никольского, Н.М.Данилина, А.В.Александрова, А.В.Свешникова успешно продолжают воспитанники советских консерваторий Г.А.Дмитриевский, К.Б.Птица, В.Г.Соколов, А.А.Юрлов и др.

Дирижер должен уметь объединить в процессе дирижирования индивидуальности отдельных музыкантов, направляя все их усилия на осуществление своего исполнительского замысла. По характеру воздействия на коллектив исполнителей дирижёров можно разделить на два типа. Первый из них - "дирижёр-диктатор"; он безоговорочно подчиняет музыкантов своей воле, собственные

индивидуальности, подчас деспотически подавляя их инициативу. Дирижёр противоположного типа никогда не стремится к тому, чтобы артисты оркестра слепо подчинялись ему, а старается довести свой исполнит. план до сознания каждого исполнителя, увлечь его своим прочтением авторского замысла. Большинство дирижеров в различной степени сочетает в себе черты обоих типов.[1.С.86]

В 18 в. в ансамблях вырастает значение первого скрипача (концертмейстера). Он помогал дирижёру управлять ансамблем самой своей игрой, временами же прекращал игру и использовал смычок в качестве баттуты. Эта практика привела к возникновению так называемого двойного дирижирования. При исполнении крупных вокально-инструментальных произведений в отдельных случаях число дирижёров доходило до пяти. Со 2-й половины 18 в., по мере отмирания генерал-баса, скрипач-концертмейстер постепенно становится единоличным руководителем ансамбля. Этот способ дирижирования долго сохранялся и в 19 в. в бальных и садовых оркестрах, небольших ансамблях. В 20 в. применяется иногда при исполнении музыки 17—18 вв. [2.С.312]

С начала 19 в. развитие симфонической музыки, расширение и усложнение состава оркестра потребовали освобождения дирижёра от участия в общем ансамбле, сосредоточения всего его внимания на дирижирование. На смену смычку постепенно приходит дирижёрская палочка. Она была введена в практику И.Мозелем (1812, Вена), К.М.Вебером (1817, Дрезден), Л.Шпором (1817, Франкфурт-на-Майне). Одним из основоположников современного дирижирования (наряду с Л.Бетховеном и Г.Берлиозом) был Р.Вагнер. Со времён Вагнера дирижёр, ранее стоявший за своим пультом лицом к публике, повернулся к ней спиной, что обеспечило наиболее полный контакт его с артистами оркестра.

Хор (др.греч *χορός*- толпа)- хоровой коллектив, певческий коллектив, музыкальный ансамбль, состоящий из певцов (хористов, артистов хора); совместное звучание человеческих голосов.

Хор отличается от вокального ансамбля (вокального трио, квартета, квинтета и т. д.) наличием как минимум двух (по П. Чеснокову, трёх) или более человек исполняющих одну и ту же партию.

Хором руководит дирижёр или хормейстер. Руководителя церковного хора называют регентом. Чаще всего хор включает в себя четыре хоровые партии: сопрано, альты, тенора, басы. Но количество партий в принципе не ограничено т. к. каждая из этих основных партий может делиться на несколько относительно самостоятельных партий (это явление у музыкантов называется дивизи): в партесных концертах Василия Титова 12 и более хоровых партий; «Stabat Mater» Кшиштофа Пендерецкого написана для тройного хора по 16 голосов в каждом (в общей сложности 48 хоровых партий). [3.С.98-99]

Хор может петь в сопровождении инструментов или без него. Пение без сопровождения называется пением. Инструментальное сопровождение может включать в себя практически любой инструмент, один или несколько, или целый оркестр. Как правило на репетициях хора в процессе разучивания произведения, написанного для хора с оркестром, оркестр временно заменяется фортепиано; также

фортепиано используется как вспомогательный инструмент при разучивании хоровых произведений а cappella.

Голосовые связки могут быть длинными и короткими, толстыми и тонкими. Ларингологи установили, что связки у низких голосов длиннее, чем у высоких (однако у Карузо - тенора были связки баса).

Колеблющиеся голосовые связки образуют звуковую волну. Но для того, чтобы человек произнес букву или слово, необходимо деятельное участие губ, языка, мягкого неба и т.д. Только слаженная работа всех органов голосообразования превращает простые звуки в пение.

Важную роль играет и носовая полость. Вместе с придаточными пазухами она принимает участие в образовании голоса. Здесь звук усиливается, ему придается своеобразная звучность, тембр. Для правильного произношения звуков речи и для тембра голоса определенное значение имеет состояние носовой полости и придаточных пазух. Именно их индивидуальность придает каждому человеку своеобразный тембр голоса.

В вокальной педагогике различают два резонатора: головной и грудной. Выше мы говорили о головном резонаторе. Нижний, грудной резонатор придает певческому звуку более низкие обертоны и окрашивает его мягкими плотными тонами. Обладателям низких голосов следует использовать активнее грудной резонатор, а высоких - головной. Но для каждого голоса важно применение и грудного и головного резонаторов. [4.]

Немецкий педагог Ю.Гей считает "соединение грудного и головного резонаторов возможным при помощи носового резонатора, называемого им "золотым мостом". Дыхание является энергетической системой голосового аппарата певца. Дыхание определяет не только рождение звука, но и его силу, динамические оттенки, в значительной мере тембр, высоту и очень многое другое.

В процессе пения дыхание должно подстраиваться, приспособляться к работе голосовых связок. Это создает лучшие условия для их вибрации, поддерживает то воздушное давление, которое нужно при той или иной амплитуде, частоте сокращений и плотности смыкания голосовых связок. Маэстро Мазетти считал "необходимым условием пения умение сознательно управлять дыханием".

Певцу важно дыхание, связанное с пением. Главное для певца не сила дыхания, не количество воздуха, которое забирают его легкие, а то, как удерживается и расходуется это дыхание, как регулируется выдох во время пения, то есть, как координируется его работа с другими компонентами голосового аппарата. Научиться красиво и правильно петь очень не просто. "Пение - сознательный процесс, а не стихийный, как многие полагают" - Е.В.Образцова. Певческие голоса как у женщин, так и у мужчин бывают трех родов: высокие, средние и низкие. Высокие голоса - это сопрано у женщин и тенор у мужчин, средние - соответственно меццо-сопрано и баритон, низкие - контральто и бас. Кроме того, каждая группа голосов имеет еще более точные подразделения: сопрано - легкое (колоратурное), лирическое, лирико-драматическое (спинто), драматическое; меццо-сопрано и контральто сами по себе являются разновидностями; тенор-альтино, лирический (ди-грация), меццо-характерный (спинто), драматический

(ди-форца); баритон-лирический и драматический; бас-высокий (кантанто), центральный, низкий (профундо).

Наличие хорошей (надежной и перспективной) вокальной техники приводит к тому, что акустические показатели голоса (звонкость, полетность, сила голоса, динамический диапазон и др. улучшаются в результате "настройки" голоса в процессе пения.

Сопрано (soprano от sopra — над, сверх) — высокий женский певческий голос. Рабочий диапазон: до первой октавы — до третьей октавы. Диапазон колоратурного сопрано, самого высокого «подвида» сопрано может достигать фа-ля третьей октавы.

Альт (alto, . hautecontre; altus — высокий) — первоначально назывался голос, который был выше тенора, (исполнявшего главную мелодию: cantus formus, иначе фальцетто. Позднее обозначает низкий голос у женщин и мальчиков. Он считается вторым из четырёх главных родов человеческого голоса и подобно трём остальным, является в различных степенях. Поэтому различают низкий и более высокий альт. Объём первого простирается приблизительно от фа в малой октаве до фа или соль во второй октаве, тогда как границы второго определяются одним или двумя тонами выше (от ля в малой октаве до ля во второй октаве).

По своему объёму высокий альт совпадает с меццо-сопрано и оба голоса часто смешиваются друг с другом, тогда как, по естественному строению этих голосов и соотношению регистров, они легко отличимы. Женский альт состоит из двух регистров, пределы которых доходят до си в первой октаве, у детских же мужских альтов несколькими ступенями ниже.

Тенор (итал. tenore от лат. tenere — держать) 1) высокий мужской певческий голос. Рабочий диапазон: до малой — до второй октавы; переходные (условно) ноты: ми бемоль-фа# первой октавы; 2) название голоса в полифонической фактуре; в эпоху Средних веков и Возрождения тенор считался функционально определяющим (отсюда название), в том числе, идентификатором многоголосного лада; 3) доминирующий тон, или «тон повторения» в псалмодии, а также аналогичная модальная функция (также называемая реперкуссой) в григорианском хорале.

Бас (от ит. basso — «низкий») — наиболее низкий мужской певческий голос. Отличается большой глубиной и полнотой звучания.[5.С.195]

В зависимости от пола и возраста певцов, хоры можно классифицировать так:

смешанный хор (наиболее распространенный тип хора) — состоит из женских и мужских голосов. Женские голоса составляют партии сопрано и альтов, мужские голоса составляют партии теноров и басов. Внутри каждой партии обычно бывают подразделения на первые (более высокие) и вторые (более низкие) голоса: сопрано I и II, альты I и II, тенора I и II, басы I и II;

хор мальчиков и юношей — состоит из тех же четырех основных партий, что и смешанный, но партию сопрано исполняют мальчики — дисканты, партию альтов — контратенора — юноши, поющие фальцетом; партии теноров и басов в таком хоре, так же как и в смешанном, исполняются мужчинами;

мужской хор — состоит из теноров и басов, с подразделением каждой партии на два голоса: первые (высокие) и вторые (низкие) тенора и первые и вторые басы.

Партия первых теноров может быть расширена за счет певцов-контратеноров, поющих (фальцетом) еще более высокую партию, по тесситуре находящуюся за пределами обычного мужского голосового диапазона;

женский хор — состоит из сопрано и альтов, с подразделением каждой партии на два голоса: первые и вторые сопрано и первые и вторые альты;

детский хор — состоит из двух партий: сопрано (дискантов) и альтов, иногда из трёх — сопрано (дискантов) I и II, и альтов; возможны и другие варианты.

академические хоры — поющие в академической манере, основанной на эталоне европейского академического (оперно-концертного) певческого тона;

народные хоры — поющие в народной манере.

По количеству участников различают:

камерные хоры — от 12 до 30-50 участников;

большие хоры — от 50 до 120 участников;

сводные хоры — до 1000 участников, собираются на время из разных коллективов. Такие составы имеют статус «хэппининг-перфоманс» и не относятся собственно к исполнительскому искусству, так как представляют собой скорее пропагандно-просветительское направление. [6.С.308]

Профессиональные хоры. Могут быть как независимыми, так и поддерживаться государством. Состоят из профессиональных певцов. Ведут регулярную концертную деятельность.

Любительские хоры объединяют людей, для которых пение в хоре — это хобби. Могут существовать при дворцах культуры, клубах, муниципалитетах, при организациях и учреждениях, при немзыкальных учебных заведениях (очень распространенная форма) и т. п.: хор студентов, хор сотрудников, хор ветеранов.

Церковные хоры. Основная их деятельность — участие в церковных службах. Церковные хоры высокого музыкального уровня могут также вести концертную деятельность. В церковных хорах поют как профессионалы, так и любители. Художественный руководитель церковного хора — регент — должен быть не только хормейстером, но и знатоком церковной службы.

Учебные хоры существуют в музыкальных учебных заведениях (музыкально-педагогических училищах, колледжах, консерваториях, музыкальных академиях, институтах искусства и культуры, и пр.), готовящих профессиональные кадры в области хорового искусства и музыкального воспитания.

References:

1. Виноградов К. Работа над дикцией в хоре.— М.: Музыка, 1967. С.86
2. Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором.— Музгиз, 1957. С.312
3. Егоров, А. А. Теория и практика работы с хором / А. А. Егоров. – Л. ; М.: Госмузиздат, 1951. С.98-99
4. Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика.— М.: Владос, 2003.
5. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры.— М.: Советский композитор, 1985. С.195

6. Казачков С. А. Дирижер хора — артист и педагог / Казан. гос. консерватория.—
Казань, 1998.— 308 с.